

Agreement und Kookkurrenz bei unzuverlässigem Erzählen. Ziele, Herausforderungen und erste Ergebnisse aus dem Projekt CAUTION

Blessing, André

andre.blessing@ims.uni-stuttgart.de
Universität Stuttgart, Deutschland
ORCID: 0000-0001-7573-578X

Jacke, Janina

janina.jacke@uni-goettingen.de
Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland
ORCID: 0000-0001-7217-3136

Kuhn, Jonas

jonas.kuhn@ims.uni-stuttgart.de
Universität Stuttgart, Deutschland

Einleitung

Ziel des Projekts CAUTION („Computer-aided Analysis of Unreliability and Truth in Fiction – Interconnecting and Operationalizing Narratology“) ist die computergestützte Auseinandersetzung mit dem erzähltheoretischen Konzept des unzuverlässigen Erzählens. Unzuverlässiges Erzählen liegt dann vor, wenn die fiktive Erzählinstanz eines fiktionalen Textes unwahre Äußerungen über die fiktive Welt des Textes tätigt (vgl. Shen 2011). Ziel des Projekts ist es, in einem experimentellen Mixed-Methods-Setting Erkenntnisziele auf unterschiedlichen Ebenen zu erreichen. Zum einen soll geprüft werden, ob eine computationelle Modellierung des Konzepts (oder zumindest eine literaturwissenschaftlich nützliche Annäherung, vgl. Jacke 2023) möglich ist. Zum anderen geht es um die Erforschung bestimmter theoretischer und methodologischer Fragen, die mit dem Konzept verbunden sind und deren Klärung eine potenzielle reflektierte computationelle Modellierung informieren kann: Wie interpretationsabhängig ist die Feststellung von unzuverlässigem Erzählen in literarischen Texten? Und welche Rolle spielen formale bzw. sprachliche Textmerkmale (textuelle Indikatoren) bei der Feststellung?

Nach einer genaueren Vorstellung der Erkenntnisziele (Abschnitt 2) und der sich daraus ergebenden Projektkonzeption (Abschnitt 3) sollen erste Ergebnisse der Auswertung im Projekt erstellter Annotationen – mit besonderem

Fokus auf Inter-Annotator Agreement und Annotationskookkurrenz – präsentiert und diskutiert werden (Abschnitt 4). Abschließend wird ein vorläufiges Fazit zu den im Projekt zutage tretenden Herausforderungen bezüglich adäquater Standards und Methoden bei der Evaluation statistischer Ergebnisse in der computationellen Literaturwissenschaft gezogen (Abschnitt 5).

Erkenntnisinteressen und Hypothesen

Das Konzept des unzuverlässigen Erzählens stellt eine besondere Herausforderung für die computationelle Modellierung dar, denn es wird in der Literaturwissenschaft gemeinhin als stark interpretationsabhängiges Konzept verstanden (vgl. Yacobi 1981; Kindt 2008: 53-67). Gleichzeitig werden aber auch Listen von (teilweise sprachlichen) Indikatoren zusammengestellt, die auf unzuverlässiges Erzählen hindeuten können (vgl. Nünning 1998). Dabei lassen sich in der Regel aber keine genauere Angaben darüber finden, wie relevant oder verlässlich die einzelnen Indikatoren sind. Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass das Konzept meist als Kategorie zur Einordnung von Texten oder Erzählfiguren genutzt wird, zugleich aber sowohl eine Verwendung als Analysekategorie zur Einordnung von Textsegmenten als auch eine graduelle Anwendung des Konzepts naheliegen (vgl. Jacke 2020: 173-183).

Vor diesem Hintergrund stehen im hier vorgestellten Projektteil von CAUTION folgende Fragen und Hypothesen im Zentrum:

1) (Dis-)Agreement bzw. Interpretationsabhängigkeit: Sollte unzuverlässiges Erzählen tatsächlich ein stark interpretationsabhängiges ¹ Konzept sein, ist zu erwarten, dass die Einschätzung von Annotator:innen ungewöhnlich stark auseinander liegen, das Inter-Annotator Agreement also besonders niedrig ist. Dies soll in CAUTION überprüft werden. In diesem Zusammenhang wird auch untersucht, in welchem Verhältnis dazu das Agreement bei der Feststellung ausgewählter sprachnaher Phänomene steht, die in der literaturwissenschaftlichen Forschung als Indikatoren für Unzuverlässigkeit betrachtet werden. Eine Hypothese ist, dass sich zumindest für einige sprachliche Indikatoren ein vergleichsweise hohes Agreement erzielen lässt. Die Ergebnisse der Überprüfung dieser Hypothesen sind nicht nur literaturtheoretisch interessant, sondern erlauben auch vorläufige Schlüsse hinsichtlich der Frage, ob sich Unzuverlässigkeit oder die Indikatoren computationell operationalisieren lassen.

2) Relation zwischen Indikatoren und unzuverlässigem Erzählen: Sollte die Einordnung der in der Unzuverlässigkeitsforschung genannten Phänomene als Indikatoren tatsächlich zutreffen, müssten sich signifikante Relationen zwischen dem Vorkommen der Indikatoren und unzuverlässigem Erzählen andeuten. Falls sich eine ausreichend hohe Übereinstimmung feststellen lässt, wäre das wiederum interpretationstheoretisch und -methodologisch

interessant – und die computationelle Modellierung bestimmter Indikatoren könnte ggf. als literaturwissenschaftlich vertretbare Annäherung an eine Modellierung unzuverlässigen Erzählens selbst vorgenommen werden.

Projektkonzeption

Um im Hinblick auf die im vorangegangenen Abschnitt genannten Fragen zumindest erste Einblicke zu erzielen, wird eine Variante der Methode der kollaborativen Annotation (vgl. Gius und Jacke 2017) eingesetzt.² Das hat einen doppelten Vorteil: Zum einen können hiermit vorläufige Antworten auf die genannten Fragen hinsichtlich Agreement und Kookkurrenz statistisch errechnet und übersichtlich dargestellt werden. Zum anderen wird zugleich eine erste Datenbasis erstellt, die Experimente mit der computationellen Modellierung bzw. machine-learning-basierten Automatisierung geeigneter (Teil-)Phänomene erlaubt.

Das Kernkorpus für diesen Projektteil setzt sich aus neun³ deutschsprachigen literarischen Erzählungen aus dem Zeitraum zwischen dem 19. Jahrhundert und der Gegenwart zusammen, von denen vier tendenziell als unzuverlässig gelesen werden, vier tendenziell zuverlässig erzählt sind, aber mit Unzuverlässigkeit verwandte Phänomene aufweisen (bspw. eine merkwürdige fiktive Welt oder eine stark personale Erzählinstanz), und eine keine derartige Besonderheit enthält (Abb 1).⁴

Text	Jahr	Tokens
Hoffmann: Der Sandmann (Teil 1)	1816	3597
Hoffmann: Der Sandmann (Teil 2)	1816	1268
Hoffmann: Der Sandmann (Teil 3)	1816	617
Hoffmann: Der Sandmann (Teil 4)	1816	9295
Eichendorff: Auch ich war in Arkadien	1834	7034
Ebner-Eschenbach: Die Spitzzin	1901	4283
Schnitzler: Andreas Thameyers letzter Brief	1902	2932
Kafka: Ein Bericht für eine Akademie	1917	3776
Perutz: Nur ein Druck auf den Knopf	1930	4030
Fallada: Gute Krüseliner Wiese rechts	1991 (posthum)	3996
Kehlmann: Rosalie geht sterben	2009	7074
Bendixen: Meine falschen Eltern	2012	2217

Abb. 1: Korpusübersicht

Im Rahmen des annotationsbasierten Projektteils gibt es zwei Annotationsaufgaben: Die erste zielt auf die Feststellung ausgewählter Indikatoren, die andere auf die Identifikation von unzuverlässigem Erzählen.

A) Annotation von Indikatoren: Aus den Indikatorenlisten der Unzuverlässigkeitsforschung wurden sechs Phänomene ausgewählt. Bei allen handelt es sich um Eigenschaften der Erzählfigur, die sich (unserer Hypothese zufolge) einerseits weitgehend an sprachlichen Textmerkmalen festmachen lassen und die andererseits dafür sorgen, dass die Erzählfigur mit erhöhter Wahrscheinlichkeit unzuverlässig ist. Die ausgewählten Indikatoren bzw. Eigenschaften sind a) emotionale Erregung, b) Unsicherheit, c) die Absicht, besonders sicher zu wirken, d) Bewusstsein für eine kommunikative Situation, e) Abgelenktheit und f) die Absicht, abzulenken.⁵ Nach einem automatischen *sentence splitting* sollen die Annotator:innen für jede der Eigenschaften und

für jeden Satz der Erzählungen entscheiden, ob sie Anzeichen für das Vorliegen der Eigenschaft feststellen können. Dabei stehen die Werte „yes“, „no“ und „undecided“ zur Verfügung – mit letzterem Wert kann eine wahrgenommene Ambiguität eines Satzes im Hinblick auf die relevanten Eigenschaften markiert werden.

B) Annotation von Unzuverlässigkeit: In einem späteren, separaten Schritt werden die Annotator:innen gebeten, diejenigen Textstellen zu annotieren, an denen die Erzählfigur ihres Erachtens eine inkorrekte Äußerung über die fiktive Welt tätigt. Annotierte Einheiten sind dabei in der Regel Teilsätze, die eine (inkorrekte) Proposition ausdrücken. Als Werte können „yes“ und „undecided“ vergeben werden, nicht annotierte Stellen gelten als „no“. Der leicht geänderte Annotationsprozess ergibt sich daraus, dass in Bezug auf unzuverlässiges Erzählen eine satzbasierte Annotation unnötig ungenau wäre: Die Identifikation der inkorrekten Proposition spielt eine wichtige Rolle, und gerade in literarischen Texten werden pro Satz oft mehrere Propositionen ausgedrückt.

Jeder Korpustext wird von mindestens zwei Annotator:innen auf der Basis gemeinsamer Annotationsrichtlinien bearbeitet. Allgemeine Annotationsprobleme werden regelmäßig gemeinsam diskutiert und die Richtlinien werden entsprechend überarbeitet. Sobald jeder Text in einer ersten Runde bearbeitet worden ist, erfolgt eine Überarbeitungsrunde, die der finalen Version der Richtlinien folgt. Individuelle Annotationsentscheidungen werden nicht diskutiert oder von den Annotator:innen verglichen, aber es besteht die Möglichkeit, Gründe oder Unsicherheiten bei der Annotation als Kommentar im Text zu vermerken.⁶

Erste Auswertung vorläufiger Annotationsergebnisse

Zum Verfassungszeitpunkt dieses Beitrags ist die erste Annotationsaufgabe abgeschlossen. Für die zweite Aufgabe liegen Ergebnisse für einige der Korpustexte vor.⁷ Im vorliegenden Abschnitt sollen erste Ergebnisse für die zwei oben genannten Fragekomplexe vorgestellt werden. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den Entscheidungsgründen für die genaue Konfiguration der Abfragen, auf den für die Deutung der Ergebnisse verwendeten Methoden sowie auf den Konsequenzen, die sich aus den Ergebnissen ziehen lassen.

1) (Dis-)Agreement bzw. Interpretationsabhängigkeit: Für die Berechnung des Inter-Annotator Agreements ist zunächst zu entscheiden, welches Maß gewählt werden soll. Für die Ergebnisse der ersten Annotationsaufgabe erscheint die Verwendung von *Cohen's kappa* sinnvoll (vgl. Reiter und Konle 2022).⁸ Bei der zweiten Annotationsaufgabe ist allerdings problematisch, dass für die nicht explizit ausgeführten „no“-Annotationen keine Segmentierung vorgenommen wurde und eine Berechnung des Agreements mit *kappa* deswegen zu schwer interpretierbaren und mit der ersten Aufgabe nicht vergleichbaren Ergebnissen führt.

Um das Agreement zwischen der ersten und der zweiten Annotationsaufgabe vergleichen zu können, wurde eine alternative Agreement-Berechnung verwendet, die anzeigt, wie viel Prozent der positiven Annotationen bei paarweiser Auswertung übereinstimmend sind (Anzahl übereinstimmender positiver Annotationen) / (Anzahl übereinstimmender positiver Annotationen + Anzahl nicht übereinstimmender positiver Annotationen).⁹ Das Inter-Annotator Agreement wurde dabei immer paarweise berechnet. Pro Werk und Kategorie ergeben sich dadurch drei bis sechs Agreement-Werte für jeweils drei bis vier Annotator:innen. Die Verteilungen dieser Werte werden in den folgenden Abbildungen in Boxplots dargestellt. Die „undecided“-Annotationen wurden in diesem ersten Zugang zur Datenanalyse als „yes“ gewertet.¹⁰

Während sich das so errechnete Agreement auf diese Weise noch nicht uneingeschränkt mit üblicherweise in den Feldern der Computerlinguistik und der computationalen Literaturwissenschaft erzielten Werten vergleichen lässt, lassen sich zumindest projektintern interessante Beobachtungen treffen: So kann beispielsweise festgestellt werden, dass – entgegen unserer ursprünglichen Hypothese – unzuverlässiges Erzählen anscheinend mit einem höheren Agreement festgestellt wird als die sprachnahen Indikatoren (Abb 2).

Abb. 2: Verhältnis Agreement Annotationsaufgaben A und B 11

Mögliche Erklärungen könnten sein, dass Erzähler:innen-eigenschaften wie Emotionalität sich schwieriger an genauen Textstellen festmachen lassen als eine inkorrekte Äußerung (also Unzuverlässigkeit). Außerdem ist anzunehmen, dass die Eigenschaften aus der ersten Annotationsaufgabe öfter in Abstufungen vorliegen und die Annotator:innen möglicherweise unterschiedliche intuitive Schwellenwerte haben, ab denen sie eine Annotation vornehmen.¹² Bei der zweiten Annotationsaufgabe ist die Entscheidung dagegen binär: Eine Äußerung ist entweder korrekt oder inkorrekt.

Auffällig ist weiterhin, dass – innerhalb der ersten Annotationsaufgabe (Abb. 3) – für die Eigenschaft *awareness of communicative situation* ein vergleichsweise hohes Agree-

ment erzielt werden konnte, während das niedrigste Agreement für *intent to distract* verzeichnet wird.

Abb. 3: Agreement Annotationsaufgabe A

Das hohe Agreement ließe sich dadurch erklären, dass das Bewusstsein einer Erzählinstanz, sich in einer kommunikativen Situation zu befinden, sich in den meisten Fällen tatsächlich an linguistischen Texteigenschaften festmachen lässt – beispielsweise an direkter Adressat:innenansprache unter Verwendung der zweiten Person bei Personalpronomen und Verbformen. Diese Hypothese ließe sich zukünftig durch Anwendung geeigneter Computermodelle auf das Korpus überprüfen, die auf die automatische Feststellung potenziell relevanter sprachlicher Eigenschaften zielen.¹³ Insbesondere im Hinblick auf die Eigenschaft der Emotionalität liegen Modelle vor, die – aufgrund des mäßigen Agreements zwischen Annotator:innen – zumindest eindeutige Fälle der entsprechenden Phänomene möglicherweise hinreichend gut erkennen können (vgl. Klinger et al. 2020). Die niedrige Übereinstimmung hinsichtlich der Ablenkungsabsicht einer Erzählinstanz steht dagegen im Einklang mit der Analyse der Diskussionen im Annotator:innenteam, die persistente definitorische Unzulänglichkeiten des relevanten Analysekonzepts offenbaren.

2) Relation zwischen Indikatoren und Unzuverlässigkeit: Um die Frage zu untersuchen, ob die ausgewählten Indikatoren auffallend häufig mit der Feststellung von unzuverlässigem Erzählen korrelieren, wurden vorerst textstellenbasierte Kookkurenz betrachtet. Dabei wurde errechnet, wie oft die Indikatoren einerseits im Korpus (im Verhältnis zur Menge der Sätze) annotiert worden sind und wie oft sie andererseits an den Stellen festgestellt wurden, an denen auch Unzuverlässigkeit diagnostiziert wurde.¹⁴ Um diese Frage frei von Agreement-Problemen zu halten, wurden die Kookkurenzen jeweils nur annotator:innenintern errechnet und dann der Mittelwert gebildet. Ein Vergleich der relativen Häufigkeit der potenziellen Indikatorphänomene im Korpus (Abb. 4) mit ihrer Häufigkeit an Textstellen, an denen Unzuverlässigkeit diagnostiziert worden ist (Abb. 5), zeigt, dass das Vorkommen bei allen Kategorien (bis auf *insecurity*) zumindest leicht erhöht ist. Deutlich erhöhtes

Vorkommen lässt sich bei *emotion* sowie bei *appearance* (der Absicht, besonders sicher wirken zu wollen) feststellen.

Abb. 4: Relative Häufigkeit der Indikatoren im Korpus (Aufgabe A)

Abb. 5: Relative Häufigkeit der Indikatoren (Aufgabe A) bei Unzuverlässigkeit (Aufgabe B)

Um die Indikationskraft der Erzähler:inneneigenschaften weiter zu prüfen, könnte zukünftig genauer untersucht werden, ob eine bestimmte Kombination von Indikatorkategorien besonders häufig mit dem Auftreten von Unzuverlässigkeit korreliert. Zudem sollen neben der hier in einem ersten Zugang skizzierten textstellenbasierten Analyse der Kookkurrenzen auch die Gesamttexte untersucht werden, um festzustellen, ob die Indikatorphänomene gehäuft in Texten mit vielen Vorkommnissen von Unzuverlässigkeit auftreten – auch wenn die genauen Textstellen nicht notwendigerweise übereinstimmen.¹⁵

Fazit

Die hier präsentierten ersten Auswertungen der im Projekt CAUTION durchgeführten Annotationen zeigen, dass sich besondere Herausforderungen aus dem doppelten Er-

kenntnisinteresse ergeben: Es sollen sowohl computerlinguistische Erkenntnisse hinsichtlich der computationellen Modellierbarkeit von unzuverlässigem Erzählen als auch literaturtheoretische Einsichten in die Interpretationsabhängigkeit des Konzepts und seine Relation zu bestimmten sprachnahen Indikatoren gewonnen werden. Obwohl die Erkenntnisinteressen in weiten Teilen Schnittflächen aufweisen, ergeben sich bei der genaueren Konzeption der Annotationsaufgaben sowie bei der Auswertung tendenziell Diskrepanzen u.a. im Zusammenhang mit Korpusgröße, Annotationstools, annotierten (oder nicht-annotierten bzw. nicht-segmentierten) Einheiten, der Wahl eines Agreement-Maßes und der Beurteilung der Agreementwerte.

Dennoch zeichnen sich erste interessante Tendenzen ab. So ist aus literaturtheoretischer Perspektive bemerkenswert, dass bei der Feststellung des vermeintlich stark interpretationsabhängigen unzuverlässigen Erzählens tendenziell ein höheres Agreement erzielt werden konnte als bei der Identifikation vermeintlich sprachnaher Indikatoren. Darüber hinaus scheinen die Indikatoren insgesamt eine schwache positive Indikationskraft für Unzuverlässigkeit zu haben, wobei insbesondere Emotionalität und ein betont sicheres Auftreten der Erzählinstanz wichtige Rollen spielen könnten.

Nächste Schritte könnten sich der Analyse von textbasierten (im Gegensatz zu textstellenbasierten) Kookkurrenzen zuwenden. Außerdem ist die genauere Analyse von besonders auffälligen Einzeltexten und Textstellen interessant – beispielsweise dort, wo unzuverlässiges Erzählen ohne die untersuchten Indikatoren auftritt. Hierfür eignen sich besonders interaktive Visualisierungen, die Annotationen im Textverlauf abbilden und ein Close Reading von Text und Annotator:innenkommentaren zulassen (vgl. Münz-Manor und Marienberg-Milikowsky 2023). Weitere Auswertungen könnten sich der Frage zuwenden, ob die literaturwissenschaftlichen Einschätzungen zur Unzuverlässigkeit der Korpustexte mit der Häufigkeit von Unzuverlässigkeitsannotationen in den jeweiligen Texten im Einklang stehen und welche weiteren Faktoren zusätzlich zur Frequenz ggf. einzubeziehen wären.

Im Zusammenhang mit der computationellen Modellierbarkeit ist interessant, dass sich die Unzuverlässigkeitsannotationen durch ihr höheres Agreement tendenziell eher für ein Trainieren von Modellen eignen als – wie ursprünglich angenommen – die annotierten Indikatoren. Potenziell schwierig ist bei diesem Szenario aber die Tatsache, dass die Unzuverlässigkeitsannotationen auf dem Verstehen der ausgedrückten Proposition und einer Vorstellung von der erzählten Welt basieren. Vor diesem Hintergrund erscheint ein paralleles Experimentieren mit Modellen zur automatischen Feststellung relevanter Indikatoren sinnvoll.

Fußnoten

1. Interpretationsabhängigkeit liegt vor, wenn die Anwendung eines Konzepts in hohem Maße von (strittigen) ex-

tratextuellen Annahmen und/oder nicht-wahrheitserhaltenden Schlüssen wie Induktion oder Abduktion abhängig ist (vgl. Jacke, in Vorbereitung).

2. Wir verstehen das relevante Annotationssetting insofern als kollaborativ als hier mehrere Annotator:innen dieselben Texte unter derselben Aufgabenstellung bearbeiten, allgemeine Annotationsprobleme gemeinsam besprochen und darauf basierend die Annotationsguidelines angepasst werden. Dieses Vorgehen ist aber abzugrenzen von einer engeren Form der Kollaboration, bei der etwa konkrete Annotationsinstanzen gemeinsam erstellt werden oder sich die Annotator:innen über individuelle Annotationsentscheidungen systematisch austauschen und abstimmen.

3. Aus computationallyer und statistischer Perspektive handelt es sich um ein extrem kleines Korpus, weshalb hierauf basierende Erkenntnisse und Modellierungen nur vorläufigen Charakter haben können. Da literaturwissenschaftliche Annotationen in der Regel sehr zeitintensiv sind, war aus pragmatischen Gründen die Bearbeitung eines größeren Korpus nicht möglich.

4. Dabei ist die Zuordnung der Texte zu den tendenziellen Eigenschaften wie folgt: Unzuverlässig erzählt sind die Texte von Hoffmann, Schnitzler, Perutz und Bendixen. Verwandte Phänomene enthalten die Texte von Eichendorff (Satire), Kafka (merkwürdige fiktive Welt), Kehlmann (Metalepse) und Fallada (stark personale Erzählinstanz). Der Text von Ebner-Eschenbach enthält keines dieser Phänomene.

5. Unsere Auswahl aus den zahlreichen in der Forschung zu unzuverlässigem Erzählen genannten Indikatoren ist zum einen bedingt durch den Versuch, damit unterschiedliche Formen unzuverlässigen Erzählens abzudecken (z.B. solche mit und solche ohne bewusste Täuschungsabsicht der Erzählfigur. Zum anderen wollten wir eine Skala zwischen möglichst formal-sprachlich operationalisierbaren Indikatoren und voraussetzungsreicheren Indikatoren abdecken.

6. Der hier vorgestellte wird durch drei weitere Projektteile ergänzt, von denen zwei stärker an computerlinguistisch-algorithmischen, der andere stärker an literaturwissenschaftlich-interpretationstheoretischen Erkenntnisinteressen ausgerichtet ist. Der erste computerlinguistische Projektteil untersucht existierende Modelle zur automatischen Feststellung von Textphänomenen, die den in der ersten Annotationsaufgabe annotierten Phänomenen nahekommen (z.B. *emotion* bzw. *sentiment analysis* oder *uncertainty detection*), um festzustellen, wie nah entsprechende automatische Annotationen den manuellen Annotationsergebnissen kommen. Der zweite computerlinguistische Projektteil prüft die automatische Erkennung unzuverlässiger Erzählungen mithilfe von *deep learning*-Verfahren, die auf kanonisch kategorisierte Textkorpora angewandt werden. Der literaturwissenschaftliche Projektteil beschäftigt sich mit der Frage, ob das Inter-Annotator Agreement bei der Feststellung unzuverlässigen Erzählens durch Analyse der zugrundeliegenden Argumentation und intensive Diskussion zwischen den Anno-

tator:innen erhöht werden kann. Zum Verfassungszeitpunkt dieses Beitrags befinden sich diese drei Projektteile noch in Vorbereitung.

7. Das dieser Studie zugrunde liegende Datenset ist in seiner Konstitution komplex und kann hier nicht im Detail vorgestellt werden. Alle relevanten Zahlen und die Annotationsrichtlinien werden aber ab Februar 2024 unter zu finden sein. Um die Dimensionen grob einschätzen zu können, sei hier aber ein Beispiel genannt: Im ersten Teil des Textes *Der Sandmann* (3.597 Tokens, 192 Sätze), der von der literaturwissenschaftlichen Forschung tendenziell als unzuverlässig eingeschätzt wird, hat Annotator:in A im Rahmen der satzbasierten Annotation folgende Einschätzungen vorgenommen: emotionale Erregung 24-mal „yes“, 4-mal „undecided“; Unsicherheit 1-mal „yes“, 8-mal „undecided“; Absicht, sicher zu wirken 11-mal „yes“, 6-mal „undecided“; Bewusstsein einer kommunikativen Situation 21-mal „yes“, 0-mal „undecided“; Absicht, abzulenken 0-mal „yes“, 0-mal „undecided“; Abgelenktheit 1-mal „yes“, 4-mal „undecided“. Annotator:in A hat im Rahmen der teilsatzbasierten Annotation für den ersten Teil des *Sandmanns* 17 Vorkommnisse eines *incorrect statement* (also unzuverlässiges Erzählen) festgestellt und 15-mal potenzielle Unzuverlässigkeit („undecided“). Was die relative Häufigkeit an Unzuverlässigkeitsannotationen angeht, liegt dieser Text gewissermaßen im Mittelfeld: Annotator:in A hat, um zwei Extreme zu nennen, in *Auch ich war in Arkadien* (7.034 Tokens, 316 Sätze) 228-mal unzuverlässiges Erzählen (plus 14-mal „undecided“) festgestellt und in *Die Spitzin* (4.382 Tokens, 230 Sätze) 6-mal unzuverlässiges Erzählen (plus 6-mal „undecided“). Uns ist bewusst, dass diese Studie aufgrund der kleinen Korpusgröße und Datenmenge lediglich erste Tendenzen aufweisen kann. Im Rahmen des Vortrags werden wir das Datenset etwas ausführlicher vorstellen.

8. Wir konnten für Annotationsaufgabe A in den meisten Fällen ein moderates Agreement erzielen mit *kappa*-Werten zwischen 0,4 und 0,6.

9. Es erfolgt also keine *chance correction*. Ein Vergleich der *kappa*-Werte mit dem hier verwendeten Agreementmaß ergibt aber, dass die Werte tendenziell vergleichbar sind.

10. Diese Entscheidung wurde hier in einem ersten Zugang getroffen, um die Stellen zu erfassen, an denen der Verdacht von Unzuverlässigkeit zumindest im Raum steht. Für Analysen, bei denen nunr tatsächlich übereinstimmende Kategorien („yes“ mit „yes“ und „undecided“ mit „undecided“) als Agreement gewertet wird, sind deutlich niedrigere Agreement-Werte zu erwarten.

11. Diese Grafik bezieht die Annotationen zu drei Texten ein, zu denen zum Verfassungszeitpunkt alle relevanten Annotationen vorliegen und auswertbar sind.

12. Beispielsweise könnte eine gewisse „Grundemotionalität“ (insbesondere bei personalen Erzählinstanzen) von einigen Annotator:innen als Default angenommen und entsprechend nicht als „yes“ annotiert werden, während andere Annotator:innen diese feststellbare leichte emotionale Erregung als ausreichend für eine „yes“-Annota-

tion einordnen. Ein plausibler Standard für entsprechende Fälle lässt sich nicht oder nur schwer pauschal in Form von Annotationsrichtlinien festlegen. Bei der Frage nach der Inkorrektheit von Behauptungen dagegen erscheint zum einen das Denken in Graden grundsätzlich weniger naheliegend. Zum anderen könnte es den Annotator:innen leichter gefallen sein, sich auch in eventuell auftretenden Fällen einer nur geringen Abweichung der Erzählläuterungen von der fiktiven Wahrheit für die Annotation als *incorrect statement* zu entscheiden.

13. Konkret könnten regelbasierte Verfahren eingesetzt werden, um die genannten sprachlichen Merkmale zu annotieren (Personalpronomen und Verbformen in zweiter Person, zusätzlich z.B. Imperative, Appellative), so dass sich dann über Kookkurrenzanalysen feststellen ließe, ob eine hinreichende Kollokation mit den als "Bewusstsein einer kommunikativen Situation" annotierten Textstellen besteht.

14. Zusätzlich zur textstellenbasierten Analyse von Kookkurrenz ist eine textbasierte denkbar, in deren Rahmen die relative Häufigkeit des Auftretens von Indikatoren und Unzuverlässigkeit nicht spezifisch in Textpassagen, sondern in ganzen Texten untersucht wird.

15. In diesem Zusammenhang können auch die in diesem Beitrag noch nicht diskutierten textbasierten Annotationen herangezogen werden, bei denen pro annotierter Kategorie (d.h. bzgl. der sechs Indikatorkategorien und Unzuverlässigkeit) ein Prozentwert für den Gesamttext vergeben wurde, der das geschätzte Maß anzeigt, mit welchem die fragliche Eigenschaft in dem Text bzw. bei der Erzählinstanz vorliegt.

Bibliographie

Gius, Evelyn und Janina Jacke. 2017. „The Hermeneutic Profit of Annotation. On Preventing and Fostering Disagreement in Literary Analysis“. In *International Journal of Humanities and Arts Computing* 11 (2), 233-254.

Jacke, Janina. 2023. „Vom sprachlichen Indikator zum komplexen Phänomen? Operationalisierungsprobleme in der computationellen Literaturwissenschaft am Beispiel des unzuverlässigen Erzählens“. In *Open Humanities, Open Culture. DHd 2023 Trier. Konferenzabstracts* , 317-321. DOI: 10.5281/zenodo.7688632 .

Jacke, Janina. In Vorbereitung. „Operationalization and Interpretation Dependence in Computational Literary Studies“.

Kindt, Tom. 2008. *Unzuverlässiges Erzählen und literarische Moderne. Eine Untersuchung der Romane von Ernst Weiß*. Tübingen: Niemeyer.

Klinger, Roman, Evgeny Kim und Sebastian Padó. 2020. „Emotion Analysis for Literary Studies. Corpus Creation and Computational Modeling“. In Nils Reiter, Axel Pichler und Jonas Kuhn (Hg.): *Reflektierte algorithmische Textanalyse. Interdisziplinäre(s) Arbeiten*

in der CRETA-Werkstatt . De Gruyter. 237-268. DOI: <https://doi.org/10.1515/9783110693973-011> .

Münz-Manor, Ophir und Itay Marienberg-Milikowsky. 2023. „Visualization of Categorization: How to See the Wood and the Trees“. *Digital Humanities Quarterly* 17 (3). <http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/17/3/000703/000703.html> (zugegriffen: 24. November 2023).

Nünning, Ansgar. 1998. „'Unreliable Narration' zur Einführung: Grundzüge einer kognitiv-narratologischen Theorie und Analyse unglaubwürdigen Erzählens“. In Ansgar Nünning, Carola Surkamp und Bruno Zerweck (Hg.): *Unreliable Narration. Studien zur Theorie und Praxis unglaubwürdigen Erzählens in der englischsprachigen Erzählliteratur*. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier, 3-39.

Reiter, Nils und Leonard Konle. 2022. „Messverfahren zum Inter-annotator-agreement (IAA). Eine Übersicht“. *DARIAH-DE Working Papers* 44. Göttingen. DOI: <https://doi.org/10.47952/gro-publ-103> .

Shen, Dan. 2011. „Unreliability“. In Peter Hühn et al. (Hg.): *the living handbook of narratology* . Hamburg: Hamburg University. <http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/unreliability> (zugegriffen: 18. Juli 2023).

Yacobi, Tamar. 1981. „Fictional Reliability as a Communicative Problem“. *Poetics Today* 2 (2), 113-126.